

'तृतीय रत्न' : एक सामाजिक नाटक'

डॉ. मिलिंद कांबळे

मराठी विभाग, अतिथी प्राध्यापक, गुलबर्गा विद्यापीठ, गुलबर्गा.

Corresponding Author- डॉ. मिलिंद कांबळे

Email- dr.milindkamble358@gmail.com

सारांश:

तृतीय रत्न या नाटकाच्या माध्यमातून महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी तत्कालीन सामाजिक परिस्थिती कशी होती, हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केले आहेत. तसेच धर्माच्या व रुढी, प्रथा, परंपरेच्या नावाखाली अज्ञान, अशिक्षित, शूद्र अतिशुद्रांचे शोषण उच्चवर्णीय समाजाकडून कशा पद्धतीने केला जातो, याचे मार्मिक चित्र या नाटकातून चित्रित झाले आहे. अशा या व्यवस्थेविरुद्ध लढा उभाराव्याचा असेल तर 'शिक्षण' हे किती महत्त्वाचे आहे, हे ते निर्देशित करतात. इतक्या वर्षां नंतर ही या नाटकाचे मौलिकता व दैनंदिन जीवनातील महत्त्व वाचकांना पदोपदी येत राहते.

मुख्य शब्द: शिक्षण, समाजव्यवस्था, शोषण, गुलामगिरी, अज्ञान, बंड, पाखंड, बहिष्कृत, कर्मकांड.

प्रस्तावना:

तृतीय रत्न " हे महात्मा फुले लिखित नाटक आहे. विद्येविना मती गेली। मतीविना नीती गेली। नीतीविना गती गेली। गतीविना वित्त गेले। वित्ताविना शूद्र खचले। हे सारे अनर्थ एका अविद्येने केले। हे अनर्थ दूर करण्यासाठी जोतिराव फुल्यांनी व्रत घेतले. शूद्रातिशूद्रांना शिक्षण देणे हा त्यांचा निर्धार होता. 'शिक्षण हा माणसाचा तिसरा डोळा आहे', या सिद्धांतावर जोतिरावांचा पूर्ण विश्वास होता. त्याचबरोबर दलाली, फसवेगिरी, शोषण, जातीभेद आणि मक्तेदारीविरुद्ध बंड करून उठले, इतकेच नव्हे, तर ती त्यांची निष्ठा होती. या कार्याच्या पूर्ततेसाठी त्यांनी आपली वाणी, लेखणी वापरली. प्रत्यक्ष कृतीमधून समाजाला प्रेरणा दिली. मानव्याची आच निर्माण करण्यासाठी माणूस प्रथम जागा केला पाहिजे, या जाणिवेने फुल्यांनी साहित्य निर्मिती केले आहे. त्या साहित्य प्रकारात त्यांनी नाटक हा प्रकारसुद्धा वापरला. त्यांनी लिहिलेल्या नाटकाचे नाव 'तृतीय रत्न'!

महात्मा जोतिबा फुले हे १९ व्या शतकातील एक कृतिशील विचारवंत व थोर समाजसुधारक होते. त्यांनी शोषणमूक्त व समताधिष्ठित विज्ञानवादी समाज निर्माण करण्यासाठी आयुष्यभर अनेक वैचारिक ग्रंथातून बहुजन समाजाचे प्रबोधन केले.

नाटकासारखा प्रभावी वाङ्मयप्रकारही त्यांनी यासाठी निवडला होता. महात्मा फुलेंच्या बाबतीत 'नाटककार' म्हणून पुरेसे दुर्लक्ष आजपर्यंत तरी झाले आहे असे नक्कीच वाटते. या अनुषंगानेच महात्मा ज्योतीबा फुले लिखित 'तृतीय रत्न' हे नाटक इतर सामाजिक नाटकांपेक्षा कसे वेगळे आहे, ते प्रस्तूत लेखनातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नाटक म्हणजे काय ?

नाटक हा एक वाङ्मय प्रकार आहे, जो दृश्य स्वरूपात अनुभव देत असतो. नाटकात निवेदन वगळता संवाद, अभिनय आणि अभिनयाद्वारे साखर होणाऱ्या घटना असतात. नाटक मुळात एक साक्षात गोचर अनुभव देणारा असतो. जी व्यक्ती नाटकाचे सादरीकरण करते, तिला नट असे म्हटले जाते. नट हा शब्द प्राकृत भाषेतील आहे. नर्त हा या शब्दाचा तो अपभ्रंश आहे. नर्तक म्हणजे नाचणारा व्यक्ति.

नाटकाला इंग्रजीत 'Drama' असे म्हटले जाते. 'Dran' या ग्रीक शब्दावरून 'Drama' हा शब्द बनला आहे. नाचणे, दुसऱ्यांची नक्कल करणे, वेडे वाकडे हावभाव करणे, यालाच आपण नाटक असे म्हणतो. साहित्य आणि समाज यांचे नाते दीर्घ

काळापासून अतूट असे आहे. याबद्दल दुमत नाही. मराठी वाङ्मयाचे कथा, कविता, कादंबरी, चरित्र, आत्मचरित्र, प्रवासवर्णन असे अनेक प्रकार आहेत. त्याचप्रमाणे 'नाटक' हा एक विशिष्ट असा कलाप्रकार आहे. साहित्याचे प्रकार जरी अनेक असले तरी या सर्व साहित्य प्रकारांतून समाजाचेच हुबेहूब दर्शन घडून येते. इतर साहित्य प्रकारांपेक्षा 'नाटक' हा भिन्न असा एक दृक आणि श्राव्य कलाप्रकार आहे. शिल्पकला, चित्रकला, संगीत इ.कलेसारखेच प्रेक्षकांच्या हृदयाशी भिडणारी आगळीवेगळी कला म्हणून नाटकाला दीर्घ अशी परंपरा लाभलेली आहे. अनादी काळापासूनच मानवाला नाटकाचे विलक्षण वेड दिसून येते. त्यासाठीच मानवी जीवनच एक नाटक आहे असे म्हटले जाते. भारतीय रंगभूमीवरील अनेक नाटकांमधून त्या- त्या काळात मानवाचे मनोरंजन करण्याच्या हेतूनेच अनेक नाटके निर्माण झाली. नाटक ही अभिनयाद्वारे रंगमंचावर सादर केली जाणारी प्रभावी अशी कला आहे. नाटकात निवेदन नसते तर संवाद महत्वाचा असतो. प्रेक्षकांनाही इतर वाङ्मयप्रकारापेक्षा नाटक फार आवडते कारण की त्यांना नाटक साक्षात्पणे पाहून त्याचा मनसोक्त आस्वाद व आनंद घेता येतो. दुसरे एक महत्वाचे म्हणजे नाटकाचा प्रेक्षकवर्ग हा चालू काळातील असून त्याप्रमाणे नाटकाचे प्रयोग नाटककाराला करणे गरजेचे असते. रंगभूषा, प्रकाशयोजना, नाट्यकलावंत, सोंगाड्या, नेपथ्यकार, मुख्य सूत्रधार हे नाटकाचे सर्वच जबाबदार घटक असतात. यासर्वांचे प्रेक्षकांशी घट्ट नाते असावे लागते यावरच नाटकाचे यश अवलंबून असते असे म्हणतात.

मनोरंजन करणे हे नाटकाचे फार महत्वाचे प्रयोजन असते. तर अभिनय हा कोणत्याही नाटकांचा प्राण असतो. वेशभूषेलासुद्धा नाटकांत तितकेच महत्त्व असते. वासुदेव, पोतराज, मसणजोगी वाघ्या- मुरळी इ. भटकंती करून आपल्या कलेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोकांचे मनोरंजन करणारे लोककलावंत आजही ही परंपरा कायम ठेवली आहे. संत एकनाथांची भारुडेही महाराष्ट्रातील घराघरात पोहोचली आहेत. 'तमाशा' हा लोककलाप्रकार नाटकाशी मिळताजुळताच आहे. तमाशात एक वग आणि त्या वगात एक कथानक असते व ते पात्रांच्या माध्यमातून अभिव्यक्त केले

जाते. आधुनिक मराठी रंगभूमीचा उदय इंग्रजकाळात झाला. १८१८ पासून इंग्रजांचे राज्य प्रस्थापित झाले होते. त्यांनीच आपल्या मनोरंजनासाठी युरोपियन नाटक भारतात आणले. शेक्सपियरची अनेक नाटके तेंव्हा लोकप्रिय झाली होती. इब्सेनच्या नाटकांचा प्रभावही मराठी रंगभूमीवर पडलेला होताच अनुवादित नाटकांचा बहरही १९ व्या शतकात सुरू होता. मराठी रंगभूमीचे जनक म्हणून विष्णुदास भावेना पुढे केले जात असले तरी त्यांनी दि. ५ नोव्हेंबर १८४३ साली लिहिलेल्या व संस्कृतच्या प्रभावातून आलेल्या 'सीतास्वयंवर' या नाटकाचे स्वरूप म्हणजे पौराणिक दशावताराचाच एक नमूना होता..

मराठी नाट्य रंगभूमी ही संस्कृत रंगभूमी, लोकरंगभूमी आणि पाश्चात्य रंगभूमीच्या प्रभावातूनच पुढे विकसित झाली. रचनेच्या दृष्टीने नाटकाचे चार प्रकार पडतात. शोकात्मिका, सुखात्मिका, मेलोड्रामा, फार्स (प्रहसन), तर एकांकिका, पथनाट्य, नभोनाट्य, नाट्यछटा इ. नाट्यकलेचे उपप्रकार आहेत. त्याचप्रमाणे पौराणिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक, दलित, स्त्रीवादी व ग्रामीण नाटके अशा प्रकारे आधुनिक काळापर्यंत मराठी नाटकांचा विकास होत गेला.

नाटकाच्या व्याख्या:

कथा काव्या कादंबरी या प्रमाणेच नाटक हा देखील एक वाङ्मय प्रकार आहे. नाटकाची रचना, त्याचे घटक, त्याचे तंत्र यातून नाटक या वाङ्मय प्रकाराचे वेगळेपण आपणास जाणवते. हे वेगळेपण समजून घेण्यासाठी नाटक म्हणजे काय? त्याची व्याख्या, घटक, स्वरूप पाहणे आवश्यक आहे. नाटकाची व्याख्या अनेक भारतीय आणि पाश्चात्य नाटककार, समीक्षकांनी केलेली आहे. पाश्चात्य व भारतीय विचारवंत आणि लेखकांनी नाटकाच्या विविध व्याख्या केलेल्या आहेत. काही महत्त्वपूर्ण व सुसंगत व्याख्यांच्या माध्यमातून आपणास नाटक म्हणजे काय? हे स्पष्ट करता येईल. त्या व्याख्या खालीलप्रमाणे आहेत. भारतीयांचा प्रमुख नाट्यशास्त्रकार भरत मुनी यांनी नाटकाचे जे विवेचन केले आहे त्याविषयी

1. श्री. ना बनहट्टी म्हणतात "सुखदुःखांनी युक्त असे जे लोकांचे जीवन, प्रकृती वैशिष्ट्य आहे ते अंगीक इत्यादी प्रकारच्या अभिनयाने प्रदर्शित केले जाते त्यास नाट्य असे म्हणतात." या ठिकाणी मानवी जीवनातील सुखदुःख आणि अभिनय याला महत्त्व दिले आहे.
2. कृ.रा. सावंत नाटकाबद्दल म्हणतात " नटामार्फत रंगमंचावर प्रेक्षकांसमोर सादर करण्यासाठी रचलेली बव्हंशी संवादयुक्त कथा म्हणजे नाटक"
3. नाटकामध्ये सादरीकरणाला जसे महत्त्व आहे, तसेच नाट्यात्मक परिणामालाही महत्त्व आहे. यामुळे नाटक म्हणजे दृश्य काव्य असेही म्हटले जाते.
4. "नाटक ही निसर्गाची नक्कल आहे, मात्र अनुकरण नाही." - कोलरिज
5. " नाटक हा मानवी मनाचा सांस्कृतिक उद्गा आहे." -भालचंद्र फडके (मराठी समीक्षक)

यांच्या सह ना.सी.फडके, पु.ल.देशपांडे, वसंत कानेटकर, आचार्य अत्रे इ.आधुनिक लेखकांनीही नाटकाच्या व्याख्या केलेल्या आहेत.या निवडक व्याख्येतून शेवटी 'नाटक' म्हणजेच 'एका समूहाने बहूसंख्य लोकसमुदायासमोर अभिनयाद्वारे सादर करावयाची कला आहे असे म्हणता येईल.

महात्मा जोतीराव फुले जीवन आणि कार्य:

महात्मा फुल्यांचा जन्म ११ एप्रिल १८२७ रोजी पुण्यात झाला. त्यांचे मूळ गाव 'सातारा' जिल्ह्यात, 'खटाव' तालुक्यातील 'कटगुण हे आहे. गोविंदराव आणि चिमणाबाई हे त्यांचे माता-पिता आहेत. त्यांच्या वडिलांना राणोजी व कृष्णा हे दोन भाऊ होते.शेटीबा हे म.फुल्यांचे आजोबा होते.महात्मा फुले यांच्या जीवनातील अनेक घटना संघर्षशील आहेत. बालपणापासूनच ते चिकित्सक वृत्तीचे होते. छत्रपती शिवाजी महाराज, संत कबीर,सावता माळी, संत तुकाराम यासारख्या महापुरुषांच्या पुरोगामी विचारांचा प्रभाव तसेच थॉमस पेन यांच्या 'Rights of Man' या ग्रंथाचाही

महात्मा फुल्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर अनुकूल परिणाम झालेला दिसून येतो.

भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेण्यासाठी त्यांनी १८४७ ला लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या आखाड्यातून शरीरयष्टी कमवली.योग्य ते मार्गदर्शन घेतले पण राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा देशातील सामाजिक वातावरणही त्यांना प्रतिकूल दिसले.कारण १९ व्या शतकात समाजात भट-ब्राम्हण व जमीनदार वर्गाची सर्व क्षेत्रात मक्तेदारी होती. अस्पृश्यता,शिवाशिव, अज्ञान, अंधश्रद्धा, बालविवाह, सतीप्रथा, केशवपन, स्त्रीपुरुष विषमता या बुरसटलेल्या परंपरा सर्रासपणे सुरूच होत्या.यामुळे समाजात कनिष्ठ मानलेल्या बहूसंख्य असणाऱ्या शूद्रातिशूद्रांसह स्त्रीयांचीही पिळवणूक होत आहे असे फुल्यांनी ओळखले व ही अन्यायी व्यवस्था बदलण्यासाठी त्यांनी आपले कर्तव्य चोखपणे सुरू केले.त्यांच्या काही ठळक कृतिशील घटना अशा आहेत.

1. १८४८ ला पुणे येथे मुलींसाठी पहिली शाळा काढली.
2. आपल्या निरक्षर पत्नीला साक्षर करून शाळा शिकवण्यासाठी तयार केले.
3. १८६३ ला बालहत्या प्रतिबंधक गृह सुरू करून अनेक स्त्रियांच्या समस्या सोडवल्या.
4. आपल्या घरचा पाण्याचा हौद सार्वजनिक म्हणून शूद्रातिशूद्रांसाठी खूला केला.
5. मंत्रालय परिसरात उभारून इंग्रज सरकारला गोरगरीबांच्या परिस्थितीची जाणीव करून दिली.
6. २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी बहुजन समाजाला ब्राह्मणी गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी व सत्यधर्माची शिकवण देण्यासाठी 'सत्यशोधक समाज पक्ष' स्थापन केले.
7. 'बॉम्बे मिल हॅंड्स असोसिएशन'व पुणे कमर्शियल अँड काँट्रॅक्टिंग कंपनी' या बांधकाम कंपनीचे कंत्राटदार असतांना कात्रजचा घाट, खडकवासला धरण, बोरीबंदर रेल्वे स्टेशन, मुंबईच्या फोर्ट भागातील इमारती अशी अनेक पुणे, मुंबईतील पक्की बांधकामे आजही भक्कम अवस्थेत आहेत.

8. महात्मा फुल्यांनी रस्त्यावरची लढाई लढतांनाच समाजाला संघटित करून योग्य दिशा देण्यासाठी विद्रोही विचारांची पेरणी करण्यासाठी गुलामगिरी सारख्या अनेक वैचारिक ग्रंथांचे लेखन केले.

महात्मा फुले यांनी १८५५ ते १८८९ अशा प्रदीर्घ (३४वर्ष) काळापर्यंत सातत्याने चिंतन मनन व लेखन केलेले आपणास दिसून येते. प्रथम त्यांनी १८५५ ला 'तृतीय रत्न' हे सामाजिक नाटक लिहिले. त्यानंतर १८६७ साली कुळवाडी भूषण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पोवाडा व महंमद पैगंबर यांचा पोवाडा लिहिला. १८६७ सालीच 'ब्राह्मणांचे कसब' हा ग्रंथ व संत तुकारामांच्या अभंग गाथेप्रमाणेच 'अखंड' ही सुंदर काव्यरचनाही त्यांनी लिहिली आहे. तर पुढे १३ जून १८८५ ला त्यांनी 'सत्सार' भाग १ व २, 'इशारा', 'गुलामगिरी' (१ जून १८७३), 'शेतकऱ्यांचा आसूड' (१ जुलै १८८३), 'ब्राह्मणांचे कसब' (१८६७), 'अस्पृश्यांची कैफियत' या परिवर्तनवादी ग्रंथांचे लेखन केले. त्यांनी १९ ऑक्टोबर १८८८ रोजी हंटर शिक्षण अयोगाला दिलेले निवेदन, पांढरपेशा वर्गाच्या तथाकथित पहिल्या मराठी ग्रंथकार सभेचा (अ.भा.म.साहित्य संमेलन) जाहीर निषेध करणारे ११ जून १८८५ ला लिहिलेले रोखठोक भाषेतील त्यांचे पत्रलेखन आणि आयुष्याच्या शेवटी भयंकर आजाराने ग्रस्त असतांनाही डाव्या हाताने लिहून १ एप्रिल १८८९ रोजी पूर्ण केलेले 'सार्वजनिक सत्यधर्म' हा समस्त बहुजनंना सत्यधर्माची ओळख पटवून देणारा चिकित्सक ग्रंथ अशी विपूल वैचारिक साहित्यसंपदा निर्माण करून महात्मा फुल्यांनी आधुनिक मराठी साहित्याचे विश्वच समृद्ध केले आहे.

'तृतीय रत्न' नाटकाविषयीची महात्मा फुले यांची भूमिका व हेतू

'तृतीय रत्न' हे नाटक लिहिण्याचा आपला हेतू काय होता याविषयी प्रस्तूत नाटकाच्या सुरुवातीलाच स्वतः जोतीराव फुले म्हणतात.. "भट, जोशी आपल्या मतलबी धर्माच्या थापा देऊन अज्ञानी शुद्रांस कसकसे फसवून खातात व ख्रिस्ती धर्मोपदेशक मात्र शुद्रांना खरे ज्ञान देऊन

त्यांना सत्याचा मार्ग दाखवतात." असे सांगून फुल्यांनी सनातनी (हिंदू) ब्राम्हण व धर्मोपदेश करण्यासाठी आलेल्या विदेशी ख्रिस्तीबांधव यांच्यातील फरक स्पष्ट करून इंग्रजच कसे समतावादी विचाराचे होते हे दाखवले आहे.

तसेच 'गुलामगिरी' या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत 'तृतीय रत्न' नाटकाविषयी खंत व्यक्त करतांना महात्मा फुले लिहितात.. "१८५५ साली आपण दक्षिणा प्राईज कमिटीकडे या नाटकाचे (तृतीयरत्न) हस्तलिखित अर्पण केले. परंतु तिथेही असल्या भिडस्त भट सभासदांच्या आग्रहामुळे युरोपियन सभासदांचे काही चालेना, तेव्हा त्या कमिटीने माझी चोपडी नापसंत केली. अखेर मी ते पुस्तक एकीकडेस टाकून, काही वर्षे लोटल्यानंतर दुसरी लहानशी ब्राम्हणांच्या कसबांविषयी नवीन चोपडी तयार करून आपल्या स्वतःच्या खर्चाने छापून प्रसिध्द केली."

यावरूनच आपली समाजपरिवर्तनवादी चळवळ मजबूत आणि परिणामकारक करण्यासाठी नाटकासारख्या प्रभावी हत्याराचा वापर करण्याची महात्मा फुल्यांची भूमिका व हेतू उदात्त अशा स्वरूपाची होती हे कळून येते.

'तृतीय रत्न' नाटकाचे स्वरूप:

१८५५ साली महात्मा जोतीराव फुल्यांनी 'तृतीय रत्न' हे नाटक लिहिले आहे. प्रस्तूत नाटक हे मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासातील आधुनिक काळातील पहिलेच सामाजिक नाटक आहे. इंग्रजपूर्व काळात चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेमुळे ब्राह्मणांशिवाय इतरांना विद्या शिकण्याची बंदीच घालण्यात आली होती. बहुजन समाजावर मुठभर ब्राम्हणांचे नियंत्रण होते.

तत्कालिन देवभोळ्या व अज्ञानी, कुणबी शेतकरीवर्ग, शूद्रातिशूद्रांसह स्त्रियांनाही ब्राह्मणांनी अनेक भूलथापा देऊन, स्वर्ग नरकाची भीती दाखवून त्यांचे चहूबाजूंनी कसे मानसिक व आर्थिक शोषण करीत होते याचे फार मार्मिक पध्दतीने विश्लेषण करून या नाटकात सनातनी व कर्मठ व्यवस्थेचा महात्मा फुले यांनी अतिशय परखड शब्दांत समाचार घेतलेला आहे.

'तृतीय रत्न' हे नाटक प्रथम इ.स. १९७९ मध्ये बाबा आढाव यांच्या 'पुरोगामी सत्यशोधक' या

नावाजलेल्या मासिकातून एप्रिल-मे-जूनच्या दुसऱ्या अंकात प्रा.सीताराम रायकर यांच्या प्रस्तावनेसह प्रकाशित झाले आहे. प्रा. रायकर यांना बुलढाणा येथील सत्यशोधक विचारवंत म.फुल्यांचे चरित्रकार पंढरीनाथ सीताराम पाटील यांच्या संग्रही 'तृतीय रत्न' नाटकाच्या तीन हस्तलिखित प्रती मिळाल्या होत्या. तीनपैकी एका प्रतीवर 'त्रितीय नेत्र' (तिसरा डोळा) असेही शीर्षक प्रा. रायकरांना तिथे आढळून आले होते. इ.स. १८५५ मध्ये लिहिलेल्या या नाटकाच्या हस्तलिखित प्रती इ.स. १९७९ (तब्बल १२५ वर्षांनी) मिळाली.

'तृतीय रत्न' नाटकाचे आशयविश्वः

सकाळी सकाळीच एक जोशीबुवा भिक्षा मागण्यासाठी गावात घोरोघरी जातो.तेव्हा त्याला एका कुणबी शेतकऱ्याच्या घरी त्याची गरोदर बायको एकटीच असल्याचे निदर्शनास येते.ही नामी संधी साधून तो जोशी ग्रह,तारे, नक्षत्र आणि राशीभविष्य पाहण्याचे नाटक करत तिच्या घरी टपकतो.ती गरोदर स्त्री त्याची चाहूल लागताच आपल्या घरातील थोडीशी कोरडी भिक्षा जोशीबुवाला देण्यासाठी आणते.तेव्हा जोशी ती भिक्षा नाकारतो कारण, त्याला जास्त भिक्षेची हाव असते.त्यावेळी ती स्त्री आपण फार गरीब आहोत हे सांगताना त्याला म्हणते, "मी गरीब दुबळी,माझा नवरा तर सर्व चार रूपये दरमहा मिळवीत असतो." एवढे म्हटल्यावर देखील तो जोशी आपला हेकटपणा काही सोडत नाही. उलट तो बाईलाच म्हणतो की, "एवढ्याशा भिक्षेने माझे पोट कसे भरेल? व मी तुझे कल्याण तरी कसे चिंतावे?" तेव्हा बाई त्याला खडसावून म्हणते, "आम्ही तुमच्या पोटाची काळजी कुठवर घ्यावी?असे सांगून त्याला एखादा रोजगार करण्याचा सल्ला ती देते.रोजगार किंवा धंदा करणे आमच्या कपाळीच नाही असे मनातल्या मनात पुटपुटत जोशी त्या गरीब कुणब्याच्या बायकोला शेजारच्या स्त्री सारखेच तुझेही नुकसान झाले म्हणजे मी जबाबदार नाही अशी भीती दाखवतो.पण बाई म्हणते की, "शेजारच्या स्त्रीचे बाळ तर नशीबाने मेले!"असे म्हटल्यावर लगेच जोशीबुवा पुढे म्हणतो कसा, "मला जर त्या बाईने जास्त संतोषविले (भरपूर भिक्षा दिली) असते तर मी तिच्या बाळाची

पीडा दूर करून तिला पुत्रवती केले असते." अशी फुशारकी जोशी मारतो.

शेवटी बाई जोशीच्या त्या वाक्याने घाबरून जाऊन त्याला यातून काही तरी मार्ग काढण्यासाठी विनवणी करत तुम्ही सांगाल ते करू असे म्हणते.पुढे जोशी ब्राह्मण त्या बाईला तिचे नाव विचारले असता 'जोगाई' असे ती आपले नाव सांगताक्षणी बाई तुझी रास मकर असून या राशीच्या शनीमुळे तुझ्या गर्भातील बाळाला भयानक संकट येणार आहे व हे संकट तुझ्या नवऱ्याला सुद्धा घातक असल्याचे भासवून, "तुला दर शनिवारी पंचमुख्या मारूतीला रूईच्या फुलांची अथवा पानांची माळ वाहून येणाऱ्या श्रावण महिन्यात ३३ ब्राम्हणांना तूप पोळ्यांचे भोजन करावे लागेल."असे तिला कबूल करायला भाग पाडतो. तेवढ्यात तिचा नवरा घरी येतो तेव्हा ती आपल्या नवऱ्याला सर्व हकीकत समजून सांगते.तोही क्षणात तिला होकार देऊन टाकतो.यावरूनच तत्कालीन महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य समाजजीवनावर मनुवादी, ब्राह्मणी वर्चस्वाचा पगडा किती मजबूत होता याची प्रचिती येते.शेवटी दोघे नवरा बायको मिळून ठरल्याप्रमाणे एका सावकाराकडून आपल्या ऐपतीपेक्षा अगाऊ कर्ज काढतात आणि ३३ ब्राम्हणांना भोजन देऊन संतुष्ट करतात.यातच जोशाची पत्नी तर आपल्या आई, वडील,भाऊ व इतर नातेवाईक अशा सर्वांनाच जेवायला बोलावून घेतले पाहिजे असे जोशीला म्हणते.ते मान्य करून जोशी आपल्या स्त्रीला सांगतो की,"तू त्याला (कुणबी शेतकरी) असे सांग कीं,आज रात्री तू आमच्या येथेच निजावयास ये; कारण उद्या प्रांतःकाळी भांडी वगैरे घासून देण्यासाठी आमच्या घरी मोलकरी गडी नाही."कारण जोशी भांडी घासायला दहा रुपये लागतात म्हणून त्याला राबवून घेण्याचा प्रयत्न करतो हे किती निंदनीय आहे. दामू हा जोशीचा भाऊ असतो.

जोशी त्यालाही भोजनासाठी बोलावतो.हा दामू त्या कुणब्याला आठ दिवस जप घालण्याची सूचना देऊन स्वतःला नवीन धोत्रे आणण्यासाठी त्याला रोख रक्कम मागतो. एकाअर्थाने ब्राह्मण पुरोहित गोरगरीब शेतकरी वर्गाला धर्म आणि देवाच्या नावाने वेगवेगळ्या मार्गाने कसा पोखरून खाऊ पाहतो याचे मन विषण्ण करणारे वर्णन प्रस्तुत नाटकातून महात्मा फुल्यांनी वास्तव केले

आहे.ब्राम्हण भोजन उरकले असता त्या कुणबी जोडप्यांना जोशी देवळात घेऊन जातो व आशीर्वाद देतांना तिथे पाद्री साहेब योग्य वेळी येतात व पाहतात तर काय की चक्क एका ब्राह्मणाने शेतकरी कुटुंबाकडून भरमसाठ दक्षिण वगैरे घेऊन त्यांची कशी फसवणूक करत आहे.या नाटकात पाद्री व विदूषक ढोंगी बाबा- बुवांच्या कपटी कारस्थानावर आसूड ओढतात.सदर नाटकात विद्येचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी महात्मा फुले आपल्या एका उद्बोधक वाक्यातून म्हणतात की, "ब्राम्हणांनी कुणबी लोकांना इतके अज्ञानी करून ठेवले आहे की याला देव आणि दगड यातील फरक सुध्दा कळत नाही."ते पुन्हा म्हणतात, की,"पाद्रीच्या शिकवणीने थोडे फार ज्ञान यांस प्राप्त झाले आहे. या नाटकात विदूषक व पाद्री ही दोन्ही पात्रे उपहासात्मक शब्दांत मुक्त संवादातून समाज प्रबोधन करणारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पात्रे आहेत.हे पाद्री व विदूषक धूर्त, मतलबी बाबा बुवांच्या कपटी कारस्थानावर आसूड ओढतात.

ज्येष्ठ समीक्षक डॉ.दत्ता भगत म्हणतात की, प्रस्तुत नाटकातील पाद्री म्हणजेच स्वतः महात्मा फुलेच असावेत असा अंदाज व्यक्त केला आहे.तर मोतीराम कटारे यांनी आपल्या 'फुले आंबेडकरी चळवळ आणि साहित्य चिंतन'या पुस्तकात पान नं.३७ वर विदूषक हाच महात्मा फुले आहेत असे म्हटले आहे.या पाद्री व विदूषकाच्या माध्यमातूनच महात्मा फुल्यांनी आपले परिवर्तनवादी विचार समाजात पोहोचवण्यासाठी या पात्रांची नवनिर्मिती केली आहे असे डॉ.प्रतिभा अहिरे म्हणतात. विदूषक लोकांना सुरुवातीपासूनच सकारात्मक विचार देतो.

ज्यावेळी जोशीने कुणबी स्त्रीला बाळावरील संकटाविषयी भीती दाखवतो तेव्हा यावर विदूषक म्हणतो, की "जोशी आपल्या मुलांस कसे मरू देता हे तुम्ही त्याला विचारा." पुढे तो म्हणतो,"हा जोशी जर मरणापासून माणसांना वाचवतो तर, इंग्रज सरकार सर्व औषधी उपाय करण्यास एकीकडे ठेवून सर्व इस्पितळेही मोडून ते सर्व काम जोशाच्या गळ्यात का बांधित नाहीत." असा विज्ञानवादी सवाल तो जनतेला करतो. पुढे एका संवादात तर तो असे म्हणतो की, "या जोशांना जर भविष्य सांगता येते तर कारंज्यावर उडी मारून मेलेल्या पेशव्यांविषयी सर्व त्यांच्या सरदारस पूर्वी कळवावे

म्हणून जोशींचे ज्ञान त्यावेळेस कुठे बंगल्यात गेले होते काय?"असे अनेक वैज्ञानिक प्रश्न तो उपस्थित करतो."अहो जेथे पसाभर दाणे मिळण्याची भ्रांत, तेथून हा जोशी कसा भात युक्तीने काढीतात. ग्रहाच्या पिडा अगदी खोद्या आहेत असे जोशाच्या बोलण्यावरून सिद्ध झाले आहे ते असे की, जोशी आणि जोगाईची रास एकच असून जोशीला त्याच्या पोळ्या खा म्हणतो." पुढे विदूषकाचे वाक्य पहा, "ब्राह्मणच ग्रहाचे बाप ठरल्यामुळे ग्रह ब्राह्मणांना कसे पीडा करतील?"अशा छोट्या छोट्या व्युक्तीवादाने हा विदूषक जोशींचे पितळच उघडे पाडतो.व सामान्य जनतेला जागृत करतो.या नाटकांमध्ये जोशी म्हणतो कसा की, ब्राह्मण हे पूर्वीपासूनच १८ वर्षांचे गुरू असल्यामुळे तुम्ही शूद्रातिशूद्रांनी आम्हांस वंदावे यातच तुम्हास ईश्वर प्राप्ती आहे." असे म्हणून पिढ्यानपिढ्या बहुजन समाजाला गुलाम करणाऱ्या ब्राम्हणांना प्रस्तुत नाटकातून पाद्रीनेही जोरदार आव्हान दिले आहे.कां पाटीलबुवा तुम्हाला देव किती आहेत याविषयी काही माहिती आहे का? अशा प्रकारे जगाची व देवाची निर्मिती कशी झाली, ती कोणी केली देवाचे अस्तित्व काय आहे असे नाना प्रश्न विचारून पाद्री साहेब प्रेक्षकांना अंतर्मुख करतो. विदूषक सर्व लोकांकडे हात करून म्हणतो,ब्राह्मणाने इतर शूद्र अति शूद्र जातीवर केलेली विद्या बंदी उठवून त्यांना शिकवून शहाणें करण्याकरिता ईश्वराने या देशावर इंग्रजांना पाठविलें आहे. शूद्रादी अति शूद्र शिकून शहाणे झाल्यावर तें इंग्रजांचे उपकार विसरणार नाहीत व मग पेशवाईपेक्षा शंभर पटीने इंग्रजी राज्य पसंत करतील. तो पुन्हा म्हणतो की, पण पुढे जर मोंगलांप्रमाणे इंग्रज लोक या देशातील प्रजेला छळतील तर विद्या शिकून शहाणे झालेले शूद्र अतिशूद्र लोक पूर्वी शूद्रात झालेल्या जहाँमर्द शिवाजीप्रमाणे आपले शूद्रादी अति शूद्रांचे राज्य स्थापून अमेरिकेतील लोकांप्रमाणे आपला राज्यकारभार आपण पाहतील, पण भटांची ती दुष्टी व नष्ट पेशवाई आता पुढे या देशावर कधीच येणार नाही. हे या जोशीबुवांनी पक्के ध्यानात ठेवावे. आणि तसेंच जी ईश्वरप्राप्ती भटांना झाली नाही ती ते तुम्हा शूद्रास कोठून करून देतील ? असे म्हणून विदूषकाने

ब्राह्मणी व्यवस्थेलाच धक्का दिला आहे. अर्थातच पाद्री साहेब आणि विदूषकाच्या जहाल विचारातून कुणबी पती- पत्नी भानावर येतात. ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी सुरू केलेले बहुजनांच्या प्रबोधनाचे व प्रगतीच्या कार्याचे कौतुकही महात्मा फुलेंनी आपल्या सदर नाटकातून केलेले आहे.

बाईचा नवरा म्हणतो, "अहो भटजी. इंग्रजी राज्यापुढे आतां तुमची ती जुलमी पेशवाई कधीच टिकाव धरून पुढे येणार नाही. त्या पेशवाईत शूद्रांवर व त्याहूनही अतिशूद्र जे मांग-महार यांचेवर जो जुलूम झाला त्याची आतां आठवण होणे देखील नको." तो असेही म्हणतो, "या इंग्रजी राज्यात आमच्या लोकांनी विद्या शिकल्यावर त्यांना चांगले कळू लागेल व मग पुढे ते तुमच्या भट्टांमहणांचे काही एक चालू देणार नाहीत.

'तृतीय रत्न' या नाटकात एकीकडे ऐतखाऊ ब्राह्मण वर्ग भक्तीच्या नावाखाली आयुष्यभर भोळ्याभावड्या जनतेला लुटून चैन उपभोगतांना दिसून येतो. तर दुसरीकडे आयुष्यभर प्रामाणिकपणे प्रचंड मेहनत करून जगणारा शेतकरी, कष्टकरी शूद्रतिशूद्रांचा वर्ग अज्ञान व अंधश्रद्धा यामुळे कर्जबाजारी होऊन ब्राह्मणी व्यवस्थेच्या जोखडात निमूटपणे शोषला जातो. असे हे विषम व्यवस्थेचे भेसूर चित्र महात्मा फुल्यांनी मध्ये रेखाटले आहे.

'तृतीय रत्न' नाटकाच्या अखेरीस बाईचा शेतकरी नवरा तिला म्हणतो, "अगे लवकर जेवण आटोपून आपल्या घरापलिकडील त्या रा.रा.जोतीराव गोविंदराव फुले यांच्या वाड्यात त्यांची स्त्री सौ.सावित्रीबाई फुले यांनी उपवर स्त्रियांसाठी सुरू केलेल्या रात्रशाळेत तू आजपासून जावे." तो पुढे म्हणतो की, "जोतीराव फुले यांनी वयस्कर (प्रौढ) पुरुषांकरिता तिथेच चालू केलेल्या रात्रशाळेत मी आजपासून जाणे सुरू करितो." "या पूर्वी सुद्धा त्यांनी आपल्याला पुष्कळ वेळा आग्रह केला होता पण आपण तिकडे गेलो नाही ही आपली मोठी चूक झाली." अशी खंतही तो कुणबी व्यक्त करतो. हे ऐकून त्याची बायकोही त्याला शाळेत जाण्यास होकार देऊन म्हणते, "ठीक आहे, चला तर मग आपण दोघे आजपासून रोज रात्री फुल्यांच्या रात्रशाळेत जाऊन लिहायला, वाचायला

शिकू. म्हणजेच पुढे आपल्याला जगातील सर्व गोष्टी कळू लागतील."

अशा पध्दतीने ते दोघं नवरा बायको मिळून जेवण झाल्यानंतर आपापल्या हाती पाटी व लेखणी घेऊन फुल्यांच्या प्रौढांसाठीच्या रात्रीच्या शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी जातात. येथे नाटकाची सांगता होते.

'तृतीय रत्न' नाटकाची भाषाशैली:

भाषा हे संवादाचे एक माध्यम आहे. ते मानवी जीवन व्यवहाराचे एक अपरिहार्य साधन आहे असे सांगितले जाते. पण शतकानुशतके इथल्या मूठभर विशिष्ट उच्चवर्गांनी देशातील बहुसंख्य लोकांना ज्ञानापासून वंचित ठेवले. ज्ञान घेणे आणि देणे ही आपलीच मत्तेदारी आहे असे मनुस्मृती व इतर अनेक धार्मिक ग्रंथाधारे प्रतिपादन केले. मात्र, समाजक्रांतीकारक महात्मा फुल्यांनी आपल्या रांगड्या भाषेत विपूल ग्रंथ लेखन करून सामाजिक, धार्मिक राजकीय व सांस्कृतिक गुलामगिरीविरुद्ध बंड केले आहे. प्रस्थापित मनुवादी व्यवस्था महात्मा फुल्यांच्या साहित्याला नेहमीच दुय्यम दर्जा दिला आहे. स्वतःला स्वयंघोषित मराठी भाषेचा शिवाजी म्हणवून घेणाऱ्या विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनी महात्मा फुल्यांना व्याकरणाचे ज्ञान नाही त्यांची भाषा अतिशय गावंढळ व ओबडधोबड आहे असे म्हटले आहे. वास्तविक पाहता फुल्यांच्या विचार व कार्याला तूच्छ लेखणाऱ्या चिपळूणकर वर्गैरेच्या साहित्यात पांढरपेशा वर्गाचेच चित्रण आहे. याउलट महात्मा फुल्यांनी तळागाळातील सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नांना अधोरेखित केले आहे. म्हणूनच डॉ. दिनेश मोरे फुल्यांच्या भाषाशैलीबाबत म्हणतात, "जे पोटात तेच ओठात असल्यामुळे त्यांच्या शब्दा-शब्दाला धार होती. ते पुढे असेही म्हणतात, की अत्यंत तर्कशुद्ध व रोखठोक भाषा व व्यवहार यामुळे त्यांचे साहित्य समजण्यासाठी सोपे होते. म. फुल्यांच्या भाषेविषयी महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच मतही डॉ. मोरे उद्धृत करतात. महर्षी शिंदे यांनी " फुल्यांचे लेखन एखाद्या रानफळाप्रमाणे आहे. ते फारसे रसाळ नसले तरी औषधी गुणांनी ओतप्रोत आहे." असे म्हटले आहे. प्रस्तुत नाटकातून महात्मा फुल्यांनी साध्या सोप्या भाषेत अतिशय बोलकी पण विचारप्रवर्तक वाक्यं लिहिली आहेत. त्यांची भाषा सारस्वतांप्रमाणे रसाळ व अलंकारिक नव्हती तर ती

रोखठोक व कणखर होती.काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे देता येतील. "चूप चूप ब्राम्हणाच्या बुवा गडबड करू नको." "बुवाजींची तुंबडी भरली ना!" "टिरीला पाय लावून पळाला असता." "आम्ही किती केले तरी कुणव्याची जात.बाप दाखव नाहीतर पिंड पाड." लुटीचे गहू आणि बाबाचे श्राद्ध, या नाटकात मुसलमानांचे एक पात्र आहे तो पाद्री साहेबाला म्हणतो की,"क्यंऊ पाद्री साहेब पिच्छलें दिनांमे हमारे बादशहावोने हिंदूके बड बुतोंकू फोड डालेसो अच्छा किया;तो पुढे म्हणतो ये सब लोग उन्होंके नाम से तानें मार - मारकर रोते है; ये बडा अबसोस है. यावर पाद्री त्याला म्हणतात,"टुमकूं माआलूम नहीं मेरे साहाब टुमारे बादशहावोने इन्होंके बुतोंकू फोड डाले,सो अच्छा किया यह सच है,लेकीन उन्होने उन्होंसे हमारे मूजब तकरीर करकरके उन्होंके हातोंसे फोडा नहीं." कुणव्याच्या बायकोचेही काही ठळक शब्द सांगता येतील.हत्ती एव्हढाले पंतोजी, अशा अनेक संवादावरूनच "तलवारीच्या धारेलाही लाजवेल अशी धार त्यांच्या वाणी आणि लेखणीला होती."असे प्रसिद्ध मराठी समीक्षक डॉ.प्रतिभा अहिरे यांनी आपल्या म.फु.समग्र वाङ्मयाच्या संपादकीय ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत पान नं.१५ वर म्हटले आहे.

परंतु जोतीराव फुल्यांच्या नाटकाचा आशय व विषय लक्षात न घेताच त्यांच्या भाषेला व्याकरणिक तराजूत अडकवून ठेवले आहे.महात्मा फुल्यांच्या सावलीची सुधदा बरोबरी करू न शकणाऱ्या उच्चभ्रू वर्गातील तथाकथित पांढरपेशा विचारवंतांपेक्षा महान सर्वसमावेशक राष्ट्रीय पातळीवरील लेखन व कार्य जोतीरावांनी आपल्यासाठी करून ठेवलेले आहे.

'तृतीय रत्न' नाटकाची ठळक वैशिष्ट्ये:

1. समाजाला शिक्षणाचे महत्त्व साध्या व सोप्या भाषेत पटवून देणारे 'तृतीय रत्न' हे नाटक पहिलेच सामाजिक नाटक आहे.
2. समाजप्रबोधन व परिवर्तन हेच प्रस्तूत नाटकाचे सूत्र आहे.
3. हे नाटक केवळ २८ पानाचे असून यातील संवाद मात्र उद्देशपूर्ण व मार्मिक आहेत.
4. 'तृतीय रत्न' नाटकातील सर्वच पात्रे व कथानकाद्वारे म.फुल्यांनी समाजाला आपल्या

सामाजिक,धार्मिक व आर्थिक शोषणाविरुद्ध बंड करण्यास प्रवृत्त करतात.

5. लोकनाट्य व वगनाट्याप्रमाणेच 'तृतीय रत्न' नाटकाची पात्रे मुक्त संचार करणारी पात्रे आहेत.
6. जोशी हे एकमेव नामाभिधान असलेली व्यक्तीरेखा सोडली तर कुणबी शेतकरी,त्याची बायको, पाद्री, विदूषक व इतर बाकी सर्व पात्रे त्या त्या वंचित जमातीचे नेतृत्व करतात.
7. या नाटकात सलगपणे एकापाठोपाठ एक प्रसंग लिहिलेले आहेत.
8. प्रस्तूत नाटकातील विदूषक नावाची व्यक्तीरेखा समाज बदलासाठी जोतीराव फुल्यांचेच विचार प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवते.
9. 'तृतीय रत्न' या नाटकात एकूण आठ पात्रं असून आशय आणि अभिव्यक्तीच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे नाटक आहे.
10. महात्मा फुले लिखित 'तृतीय रत्न' हे नाटक प्रयोगशिल असून आजही ते अब्बल दर्जाचे ठरते.
11. 'तृतीय रत्न' या नाटकाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आधुनिक काळात शिक्षणाचा प्रसार व प्रचार जोमाने व्हावा यासाठी या नाटकाचा प्रयोग प्रेक्षकांच्या थेट अंतःकरणाला भिडतो.
12. 'तृतीय रत्न' (१८५५) या नाटकापासूनच पुढे सामाजिक नाटकांचा विशेष प्रवाह मराठी साहित्यात वेगाने सुरू झालेला आपणास दिसतो.
13. परिणामकारक व वस्तुनिष्ठ संवादलेखन हे 'तृतीय रत्न' या नाटकाचे प्रमुख वेगळेपण आहे.
14. 'तृतीय रत्न'(ज्ञानचक्षु) हे नाटकाचे शीर्षकही महात्मा फुल्यांनी समर्पक असे ठेवले आहे.

अशाप्रकारे 'तृतीय रत्न' या नाटकाची वैशिष्ट्ये सांगता येतील.

समारोप:

शेवटी आपल्या 'तृतीय रत्न' नाटकातून समाजसुधारक महात्मा फुले यांनी ममर्मभेदी शब्दात प्रतिगामी, ढोंगी व पाखंडी व्यवस्थेची चिरफाड करून १९ व्या शतकातील दुष्ट रूढी-परंपरा उच्चनीचता,जातीभेद आणि कर्मकांड,अज्ञान व

गुलामगिरीच्या भयंकर दलदलीत अडकलेल्या कुणबी, तेली, माळी, धनगर, मांग, महार, ढोर, चांभार, कैकाडी अशा बहिष्कृत जातीतील अठरापगड दलित, आदिवासी, उपेक्षित बहुजन समाजाला त्यांच्या अधोगतीचे मुख्य कारण अज्ञानपणातच आहे याची जाणीव स्पष्टपणे करून दिली. यावर भाष्य करतांनाच ब्राह्मणी व्यवस्थेनी देवपूजा, दानधर्म, व्रतवैकल्ये, नशीब उपास-तापास या माध्यमातून समाजाची मानसिक व आर्थिक फसवणूक कशी केली हे सोदाहरण दाखवून दिले आहे. आजही यामध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. नगण्य हमीभाव, कर्जबाजारीपणा, शेतीची पडझड, त्यातूनच उद्धवणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या हे आजच्या युगातील भयावह चित्र दिसत आहे. म्हणूनच बहुजन समाजाने महात्मा फुल्यांनी लिहिलेले 'तृतीय रत्न' नाटकातील त्यांच्या समाज परिवर्तनवादी विचारांपासून प्रेरणा घेऊन निश्चितपणे वाटचाल केली तर आजचे आपले भेडसावणारे अनेक गंभीर प्रश्न सुटतील व आपला भविष्यकाळ उज्वल होईल यात तिळमात्र शंका नाही. म्हणून फुल्यांनी लिहिलेल्या 'तृतीय रत्न' या सामाजिक नाटकाची उपयुक्तता काल आणि आजही तंतोतंत लागू पडते.

संदर्भ ग्रंथ:

1. श्री ना बनहट्टी, मराठी नाट्यकला व नाट्यवाङ्मय, आवृत्ती पहिली 1959, पृ.22
2. संपादन - कीर धनंजय, डॉ.मालशे स.गं. व डॉ.फडके य.दि. ----- महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई आवृत्ती -सहावी, नोव्हेंबर-२००६.
3. प्रकाश मेदककर, सामाजिक नाटक स्वरूप व विचार, आवृत्ती पहिली, पृ.22
4. प्रा.भगत दत्ता ----- मराठी नाटक आणि रंगभूमीचा इतिहास, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई
5. कटारे मोतीराम ----- फुले आंबेडकरी चळवळ आणि साहित्य चिंतन, गोदा प्रकाशन, औरंगाबाद, पहिली आवृत्ती, एप्रिल -२०१३.

6. कृ.स. सावंत, नटसम्राट समीक्षा (साहित्य विचार: नाटक) आवृत्ती पहिली, पे.13
7. कीर धनंजय ---- महात्मा जोतीराव फुले, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई.
8. डॉ.मोकाशी मधुकर ---- दलित रंगभूमी आणि नाट्य चळवळ, स्नेहवर्धन प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती -२०००.
9. प्रा.भगत दत्ता ---- तृतीय रत्न, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, २००३.
10. जोग रा.श्री., बनहट्टी श्री.ना. व इतर---- प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे.